

Краткий обзор зарубежного программного обеспечения, часто встречаемого для разработки геоинформационных систем (ГИС)

Смирнов Сергей Владимирович, кандидат технических наук, старший научный сотрудник ИГУ РАН (г. Москва)

Аннотация. Проведён небольшой анализ зарубежного программного обеспечения для проектирования геоинформационных систем (ГИС), которое ориентировано на обработку, анализ пространственных и атрибутивных сведений. Рассмотрены такие программные средства как: ArcGIS, ArcView GIS, MapInfo Professional, MapBasic, MapX, MapXtreme, AutoCAD Map 3D и AutoCAD Civil 3D.

Ключевые слова: геоинформационные системы (ГИС), программное обеспечение (ПО), картография, слои, технологии, инструмент, функции, географическая привязка, приложение.

Введение

На сегодняшний день IT-технологии в науках о земле способствовали появлению относительно новой дисциплины – геоинформатики. Расширяем определение геоинформатики, которое гласит, что это технология и производственная деятельность по научному обоснованию, проектированию, созданию, эксплуатации и использованию географических информационных систем (ГИС), по разработке геоинформационных технологий и приложений для практических и научных целей [1].

Кроме того, кратко обозначим и ГИС. Геоинформационная система (ГИС) – это механизм сбора, хранения, анализа и графической визуализации географических данных и связанной с ними информации о необходимых объектах. Географические информационные системы могут содержать сведения о природе, биологии, культуре, демографии, данные об экономике [2].

Для применения в геоинформационных системах информацию следует преобразовывать в требуемый формат. Стадия преобразования информации с карт в файлы для ПК называется оцифровкой. В существующих географических информационных системах данный процесс можно автоматизировать, используя сканеры. Это предполагает особое значение в процессе выполнения больших проектов. При небольшом количестве работы есть возможность ввода сведений с использованием дигитайзера. Большое количество данных сегодня переведено в форматы, которые напрямую воспринимаются ГИС-пакетами. ГИС хранит сведения о реальной жизни в форме списка тематических слоев [3].

Отрасль ГИС достаточно широка и включает различные программы с большим перечнем возможностей. Но цена данного программного обеспечения (ПО) достаточно весома. Это уменьшает экономическую результативность применения приложений. Ещё данное ПО не предполагает гибкость в применении, то есть у пользователя не всегда получится подобрать определенный список функций, нужных в целях решения определённой задачи. Зачастую неудобно приобретать конкретную геоинформационную продукцию, т. к. нужно переплачивать за функции. Однако, в этом нет надобности. Помимо платного ПО, есть списки открытых библиотек, дающие возможность создания

своих качественных приложений. Применяя их, есть возможность обеспечивать решение различных задач для ГИС. Соответственно, есть возможность создавать систему, обладающую собственными особыми характеристиками, комфортную в применении и целесообразную в экономическом плане [4].

Далее будет проведён небольшой анализ зарубежного программного обеспечения для геоинформационных систем с выявлением их преимуществ и недостатков.

Платформа на основе ArcGIS. Создатель – калифорнийская компания ESRI Inc, созданная в 1969 г. в сфере проектирования программ для геоинформационных систем. В нынешний период предоставляется линейка программ ArcGIS версии 10.1 [5].

Она включает версию на базе персональных компьютеров для взаимодействия с ГИС. Присутствует поддержка операционных систем (32-битных, 64-битных систем от Windows XP до Windows 7). Также есть версия для мобильных устройств, которые работают с операционными системами Windows Phone, Windows Mobile, Google Андроид и Apple iOS. Присутствует интеграция с Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux AS/ES, иным подобным программным обеспечением. Кроме того, доступен и ArcGIS Online – список скриптов для проектирования геопорталов.

С применением приложений ArcGIS есть возможность выстраивания технологической схемы деятельности с пространственной информацией. Можно работать со своим файловым форматом, с хранилищами пространственной информации под руководством SQL-серверов Oracle, Microsoft, IBM DB2 и иных серверов. Предусматривается возможность разработки базы пространственной информации во внутреннем формате. Это одна из немногочисленных ГИС-платформ, поддерживающих полное взаимодействие с топологической моделью предоставления информации, возможность хранения, обработки и визуализации пространственной информации в 3D-модели.

Повышенная трудность установки, системного сервиса требует присутствия сотрудников с высокой квалификацией подготовки (желательно, чтобы персонал прошел специализированное обучение,

сертификацию компании ESRI). Это программное обеспечение применяется для земельных кадастров, в задачах землеустройства, учёта объектов недвижимости, систем инженерных коммуникаций, геодезии и недропользования и других областях.

Ещё одно приложение от компании ESRI – ArcView GIS. Это программный комплекс, являющийся универсальным средством для создания электронных карт, информационно-справочных и информационно-аналитических систем, оперирующих территориально-ориентированными данными. ArcView снабжена пользовательским интерфейсом с разнообразным набором команд для работы с картографическими и атрибутивными данными: создание и изменение конфигурации баз данных, ввод графических и атрибутивных данных и их редактирование, навигация по базам данных, отбор, метрические и алгебраические операции над картографическими объектами, редактирование и конвертирование, импорт и экспорт информации, генерализация отчётов и создание твёрдых копий карт или других графических изображений [6].

Картографическая и атрибутивная информация в ArcView хранится в отдельных слоях (темах), которые накладываются друг на друга. Слой представляет совокупность пространственных объектов проекта, объединённых по логическим и физическим признакам. Слой ГИС является базой данных, которая связана с набором файлов, хранящих графику для этого слоя. По виду хранящейся информации слои подразделяются на векторные, растровые и текстовые.

Перечислим некоторые задачи, решение которых облегчается применением средств ArcView: создание карт из существующих источников пространственных данных, импортирование табличных данных для географической привязки, соединение с базой данных работа с ними в географической среде, применение таблиц геокодирования, разработка собственных пространственных данных для представления географических объектов, поиск определенных объектов, визуализация табличных данных путем создания диаграмм, получение сводных данных по атрибутам объектов, нахождение общих местоположений для определённых объектов, компоновки карты и вывод на печать, макетирование карты для экспорта в другие программы, разработка собственных приложений на основе ArcView [7].

ArcView это мощный и легкий в применении инструмент, который предоставляет возможность наглядно исследовать, запрашивать и анализировать геоинформационные данные.

Следующий программный продукт для рассмотрения – это система на основе MapINFO. MapInfo Professional – географическая информационная система (ГИС), предназначенная для сбора, хранения, отображения, редактирования и анализа пространственных данных. Первая версия ГИС MapInfo Professional была разработана в 1986 году компанией MapInfo Corp., и быстро стала одной из самых популярных ГИС в мире. Сейчас MapInfo Professional используется в 130 странах мира, переведена на 20 языков, включая русский, и

установлена в десятках тысяч организаций. Создание платформы производилось компанией MapInfo Corporation. В 2007 г. компанию приобрёл североамериканский производитель программных и аппаратных продуктов Pitney Bowes Inc.. Эта компания одна из самых крупных организаций связанных с документооборотом, упаковкой, сортировкой и пересылкой почты [8].

Вначале приложение разрабатывали как обычное программное обеспечение для ПК, дававшее возможность исследования разных данных, предусматривающих пространственную связь к определенной местности, региону, штату, государству, главным образом, в бизнес-отрасли, логистике и научных исследованиях. Это приложение давало возможность решения главных задач пространственного исследования статистики, научной информации в сферах, не взаимосвязанных с геодезией, картографическими сведениями и являлось простым в освоении и применении. Обширной распространённости способствовала обычная форма обмена текста пространственных данных, присутствие встроенного механизма создания на языке программирования MapBasic, являющимся дополнением распространённого языка Basic, применяемого в большом количестве программного обеспечения компании Майкрософт и иных производителей ПО.

Кроме того, MapInfo является открытой системой, т.е. отдельные подсистемы можно применять в качестве инструментальных средств для проектирования специализированных систем [9].

Рассмотрим некоторые программы для разработки ГИС из линейки продуктов MapInfo.

Начнём с MapInfo Professional 11 – программа для конечного потребителя, предполагающая обширный перечень функций касаясь вывода, проектирования, изменения пространственной, семантической информации. Вместе с приложением выдается генератор отчётности Crystal Reports, предоставляющий возможность создания трудоёмкой отчётности с большим количеством страниц, включающей пространственную информацию. В общем доступе лишь версия для 32-битной системы Microsoft Windows.

MapBasic 11 – инструмент создания своих модулей расширения для MapInfo, с недавних пор, продающихся в качестве индивидуального ПО. MapInfo MapX – Active X – это Active-X составляющая, дающая возможность интеграции карт, которые созданы в MapInfo, в различные программы, поддерживающие режим Майкрософт ОЛЕ. Компонент работает исключительно в операционных системах Майкрософт.

Модуль MapX предоставляет возможность подключения к хранилищам пространственной информации. Есть поддержка взаимодействия с информацией в различных растровых форматах изображений (сюда включены и новые форматы сжатых изображений ECW, MrSID, JPEG2000). Также присутствует и мобильный вариант MapInfo MapX Mobile 5.0.6 – инструмент создания картографических программ для смартфонов в формате PocketPC, функционирующих под

«Итоги науки в теории и практике 2021»

руководством ОС Windows Mobile.

MapInfo MapXtreme – модуль, позволяющий создавать веб-программы, онлайн-порталы. Он присутствует в двух редакциях:

- MapInfo MapXtreme Java 4.8 можно запустить на всех программных, аппаратных системах; для них есть виртуальная машина Java.

- MapInfo MapXtreme 7 – функционирует на системе Майкрософт.Net и применяется исключительно в рамках Microsoft Windows. Применяя модуль MapXtreme можно работать с хранилищем сведений, которые создаются при помощи MapInfo с помощью протоколов WMS, WFS, подлежащих сертификации OGC.

Из-за простоты установки, обучения и применения – приложение MapInfo востребовано в роли программного обеспечения для разработки геоинформационных систем в многочисленных отраслях и службах большого города.

Далее речь пойдёт о программе из продукции Autodesk. Компания Autodesk – наиболее крупный в мире поставщик приложений для промышленного, гражданского строительства, машиностроения, отрасли информационных средств и др. [10].

Компания была создана в 1982 г. Для взаимодействия с пространственными данными организация предоставляет два продукта линейки AutoCAD. Они делают упор на ядро графики САПР. Для работы с пространственными данными в каждом продукте применяется технология FDO от OSGeo, предоставляющая возможность напрямую подключиться к разным информационным источникам в форме простых файлов, базам данных на основе SQL-серверов либо онлайн-сервисам доступа к информации.

Первым будет AutoCAD Map 3D – производительная инструментальное программное обеспечение для разработки геоинформационных систем, предоставляющее возможность обработки пространственных сведений из разных источников, их совмещения с проектными сведениями систем САПР, выстраивания на базе данных сведений трудоёмких 3D-моделей. Содержит следующие модели: территориальную, проектируемых объектов, выстраиваемых объектов и использующихся объектов. В программе нет своего формата хранения пространственной информации. Для данных задач применяются иные системы.

AutoCAD Civil 3D – программа для создания проектов инфраструктурных объектов и выпуска документов, базирующаяся на технологии инфомоделирования. Эта программа активно применяется инженерами, которые работают над проектами с геоинформационной привязкой. Эта программное обеспечение предоставляет возможность координировать и анализировать альтернативы проекта, моделировать стадию объектной эксплуатации, а также выпускать технические документы. В поздних версиях есть функции прямого подключения Civil 3D к проекту с пространственной информацией из разных геоинформационных систем для применения с начальными данными, проектными сведениями, которые создаются и обрабатываются в этом пакете.

Также рассмотрим Autodesk Infrastructure Map Server – приложение для размещения пространственной информации, сведений ГИС и САПР в Internet. Сервер имеет сертификацию, чтобы соответствовать стандартизации WMS, WFS. Различие от иных серверов картографии, которые работают согласно этой стандартизации, в том, что Infrastructure Map Server предоставляет возможность одновременно с пространственными данными размещать данные из файлов DWG посредством протоколов WMS, WFS.

Вследствие того, что вначале организация Autodesk ориентировалась на сферу САПР, большее количество ПО включает геоинформационные системы с ориентацией на инженерное использование при создании проектов, возведении разных объектов. Это задает области использования продукции, главным образом, в проектных, строительных компаниях. В роли универсальных геоинформационных систем в сфере муниципального, гос. менеджмента продукция рассматриваемой компании в настоящий период почти не применяется.

Разумеется, существует большее количество программного обеспечения для проектирования ГИС. Но вышерассмотренные системы встречаются чаще остальных для решения городских инфраструктурных и иных задач.

Заключение

Достоинства программного обеспечения для работы с применением ГИС таковы: весомый аналитический ресурс, большое число инструментов для обработки данных, простота восприятия информации пользователями, отчётность по подобранным характеристикам, автоматизированная расшифровка данных аэро-, спутниковой съёмки, экономия времени, финансов и трудовых ресурсов, возможность оперативно создать объектную 3D-модель в режиме онлайн и автоматизированный ввод сведений.

Пользователи могут быть в разной сфере, например, кадастровые инженеры. Область их работы – обзор участков, земельное межевание, местоположение границ, разрешение спорных аспектов, проработка актов, внесение актов в общегосударственный реестр и т.д.. Также ГИС могут применяться бизнесменами, управляющими торговыми точками, автозаправками, заводами либо иными объектами, взаимодействующими друг с другом. Анализ посредством геоинформационных систем делает проще планирование, менеджмент, а также составление приблизительных бизнес-планов.

Геоинформационные системы предоставляют возможность создания карт всех форматов на каждом земном участке по разным критериям: маршрутизаторы, карты с ландшафтами разных категорий и т.д.. ПО для работы с ГИС применяют и архитекторы, штурманы, водители разных типов транспорта (включая автотранспорт, водный транспорт). Простые граждане применяют онлайн-ресурсы с ГИС для поиска и построения пути.

На сегодняшний день можно предположить возникновение на базе современных ГИС, новых типов, классов и даже поколений информационных

систем с географической привязкой, основанных на телекоммуникаций.
возможностях Интернета, телевидения и

Литература:

1. Геоинформатика // URL:<https://ru.wikipedia.org/wiki/Геоинформатика>; (дата обращения: 22.12.2021).
2. Шарапов Н.Р. Эффективность применения ГИС-технологий // Наука, образование и культура. 2018. №6. С.15-16
3. Шаймарданова Р.Р. ГИС в решении геологических задач // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2017. №12. С. 53-55
4. Гулин, К.А., Россошанский А.И. Российский и зарубежный опыт интеграции агент-ориентированных моделей и геоинформационных систем // К.А. Гулин, А.И. Россошанский // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2016. № 5. С. 141-157.
5. Куприяновский В.П., Уткин Н.А., Намиот Д.Е., Куприяновский П.В. Цифровая экономика = модели данных + большие данные + архитектура + приложения? // International Journal of Open Information Technologies. 2016. Т.4 №5. С. 1-13.
6. Работа 1. Изучение интерфейса и основ работы системы ArcView GIS // URL: <https://www.sites.google.com/site/hydrostudy/ucebno-metodiceskaa-literatura-1/metodiceskie-ukazania-k-laboratornym-rabotam-po-discipline-geoinformacionnye-sistemy-i-tehnologii-v-gidrotehnike/rabota-1-izucenie-interfejsa-i-osnov-raboty-sistemy-arcview-gis>; (дата обращения: 22.12.2021).
7. Лекция 2-3: Работа с ГИС-приложением Arcview // URL: https://studbooks.net/2581298/prochie_distipliny/-_rabota_prilozheniem_arcview; (дата обращения: 22.12.2021).
8. MapInfo Corporation // URL: https://en.wikipedia.org/wiki/MapInfo_Corporation; (дата обращения: 17.12.2021).
9. Смирнов С.В. Проектирование графических систем со сложной структурой данных. - Саарбрюкен: LAP Lambert Academic Publishing, 2011. - 176 с.
10. Электронный ресурс. // URL: <https://www.autodesk.ru/>; (дата обращения: 17.12.2021).